

Contribuição Técnica Aprimorada – CP040/2025

Análise Crítica e Subsídios Complementares para Aprimoramento da
Metodologia Contábil e Tributária do Fundo de Descomissionamento
das Usinas Nucleoelétricas Angra 1 e 2

David Ferreira

Engenheiro Eletricista

Pós-graduando em SEP – UAM

Perito Judicial | Pesquisador em Geração Distribuída e Transição Energética

InovaReg Energia – Consultoria

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3204-6464>

contato@inovarenergia.com.br

São Paulo

2026

Resumo

Esta contribuição técnica apresenta subsídios e recomendações para aprimoramento da metodologia de cálculo da cobertura tarifária do Fundo de Descomissionamento das Usinas Nucleoelétricas Angra 1 e 2 (FDES), em atendimento à determinação do Acórdão nº 2.502/2024 do Tribunal de Contas da União. São analisados criticamente aspectos contábeis, tributários e financeiros do fundo, com validação independente dos cenários propostos pela ANEEL, análise de sensibilidade das premissas críticas, identificação de riscos metodológicos e propostas de mecanismos complementares de salvaguarda. A análise conclui que a proposta da ANEEL é tecnicamente consistente, mas requer ajustes específicos em premissas de rentabilidade, incorporação de gatilhos de segurança e maior transparência nos processos anuais de validação.

Palavras-chave:

FDES, descomissionamento nuclear, cobertura tarifária, tributação, análise de sensibilidade, ANEEL, ANSN

Abstract

This technical contribution provides subsidies and recommendations for improving the tariff coverage methodology of the Decommissioning Fund of Angra 1 and 2 Nuclear Power Plants (FDES), in compliance with TCU's Judgment No. 2,502/2024. Accounting, tax, and financial aspects are critically analyzed, including independent validation of scenarios proposed by ANEEL, sensitivity analysis of critical assumptions, identification of methodological risks, and proposals for complementary safeguard mechanisms. The analysis concludes that ANEEL's proposal is technically sound but requires specific adjustments in profitability assumptions, incorporation of safety triggers, and greater transparency in annual validation processes.

Keywords:

FDES, nuclear decommissioning, tariff coverage, taxation, sensitivity analysis, ANEEL, ANSN

Sumário	
Resumo	2
Abstract	3
1. Introdução	5
2. Objeto	5
3. Histórico Normativo e Legal	6
4. Análise Técnica do FDES	7
4.1 Estrutura Contábil do FDES	7
4.2 Validação Independente dos Cenários Propostos	8
4.3 Análise de Sensibilidade das Premissas Críticas	9
4.4 Identificação de Riscos Metodológicos	11
5. Propostas de Aprimoramento e Complementos	13
5.1 Ajustes na Proposta de Transição (2026–2028)	13
6. Conclusões e Recomendações	18
6.1 Conclusões:	18
6.2 Recomendações Principais:	19
6.3 Posicionamento Final	23
7. Referências Bibliográficas	24
8. Anexos Técnicos	26

1. Introdução

O Fundo de Descomissionamento das Usinas Nucleoelétricas Angra 1 e 2 (FDES) tem como função essencial assegurar a disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o descomissionamento seguro das instalações nucleares, conforme estabelecido no Plano Preliminar de Descomissionamento aprovado pela CNEN e, atualmente, pela ANSN. A presente análise técnica visa atender à determinação do Acórdão nº 2.502/2024 do Tribunal de Contas da União, que solicita revisão da metodologia de cálculo da cobertura tarifária do FDES.

Diferentemente de uma contribuição meramente concordante com a proposta da ANEEL apresentada na Nota Técnica 242/2025-STR, este documento busca efetivamente subsidiar o processo regulatório através de validação independente dos cálculos apresentados, análise crítica das premissas adotadas, identificação de fragilidades metodológicas e proposição de ajustes e mecanismos complementares que fortaleçam a robustez da regulamentação proposta.

2. Objeto

Esta contribuição técnica tem por objetivo fornecer subsídios qualificados e informações complementares para a regulamentação contábil e tributária do FDES, em atendimento ao Acórdão nº 2.502/2024 do TCU, contribuindo especificamente para:

- Validação independente dos cenários e cálculos apresentados pela ANEEL na NT 242/2025;
- Análise de sensibilidade das premissas críticas (rentabilidade, inflação, prazo);
- Identificação de riscos metodológicos e proposição de salvaguardas;
- Avaliação crítica da adequação entre cobertura tributária e neutralidade tarifária;

- Proposição de mecanismos de ajuste automático e transparência regulatória;
- Recomendações específicas para as fases transitória (2026-2028) e plena (2029).

3. Histórico Normativo e Legal

A regulamentação do FDES está fundamentada em marcos normativos que evoluíram ao longo das últimas décadas:

Lei nº 12.111/2009: Estabeleceu as diretrizes para concessões de geração nuclear e determinou a criação do FDES, com rateio dos custos entre distribuidoras do Sistema Interligado Nacional.

Submódulo 6.7 do PRORET (Resolução Normativa ANEEL nº 1.003/2022): Define a metodologia vigente para cálculo da cobertura tarifária do FDES, baseada em atualização pela taxa Selic e projeção de custos de descomissionamento.

Despacho ANEEL nº 2.128/2019: Indeferiu pleito da Eletronuclear para reconhecimento de cobertura tributária adicional sobre IR/CSLL incidente no FDES, fundamentando-se na premissa de que o tratamento tributário deve considerar o resultado regulatório global da empresa, com compensação via Parcela B (gross-up de IR/CSLL no WACC).

Acórdão TCU nº 2.502/2024: Determinou revisão da metodologia do fundo no prazo de 180 dias, considerando adequadamente a incidência tributária e práticas contábeis, em resposta a lacunas regulatórias identificadas em auditoria que revelou saques não autorizados e divergências de interpretação sobre o tratamento tributário.

Acórdão TCU nº 1.409/2025: Prorrogou o prazo inicial por mais 180 dias, reconhecendo a complexidade técnica da matéria e a necessidade de fiscalização prévia pela SFF/ANEEL.

4. Análise Técnica do FDES

4.1 Estrutura Contábil do FDES

O FDES está estruturado como fundo de reserva financeira de longo prazo, composto pelos seguintes elementos essenciais:

Capital acumulado: Constituído por aportes tarifários realizados pelos consumidores desde 2013, quando a Eletronuclear assumiu a responsabilidade pela gestão comercial das usinas nucleares. Importante destacar que a cobertura tarifária não representa aporte da empresa, mas sim recursos dos consumidores destinados especificamente ao descomissionamento.

Rendimentos financeiros: Os recursos são aplicados no fundo de investimento “BB Extramercado Exclusivo Descomissionamento Usinas Angra FIF Multimercado LP RL” (CNPJ 46.313.395/0001-83), administrado pela BB Gestão de Recursos. A análise da série histórica desde junho de 2022 demonstra rentabilidade média de 0,90% ao mês (equivalente a 11,37% ao ano), ligeiramente inferior à média mensal da Over-Selic de 1,01% no mesmo período.

Tributação incidente: Sobre os rendimentos incidem PIS/Cofins (4,65% desde julho/2015) e IR/CSLL (alíquota total de 34%, sendo 15% retidos via come-cotas nos meses de maio e novembro). Sobre a receita tarifária destinada ao FDES incide IR/CSLL de 34%, havendo já cobertura para PIS/Cofins (9,25%).

Controle de saques: Conforme Resolução CNEN nº 336/2025, qualquer movimentação do FDES deve ter prévia avaliação técnica e anuência expressa da ANSN. Os saques realizados em 2024 (R\$ 374 milhões) e 2025 (R\$ 406,652 milhões) pela Eletronuclear, sem autorização prévia, motivaram fiscalização específica da ANEEL.

Atualização contábil: A metodologia vigente atualiza o saldo histórico pela taxa Selic, sem considerar inflação ou a diferença entre rentabilidade efetiva do fundo e a taxa de referência, o que gera divergência crescente entre saldo regulatório e saldo real disponível.

4.2 Validação Independente dos Cenários Propostos

A NT 242/2025 apresenta diversos cenários de projeção do FDES. Foi realizada validação independente do Cenário 4.A, proposto como base metodológica pela ANEEL.

Premissas do Cenário 4.A:

- Saldo inicial em 31/12/2024: R\$ 3,22 bilhões
- Rentabilidade: 0,90% a.m. (11,37% a.a.)
- Prazo até descomissionamento: 45 anos (dezembro/2069)
- Custo de descomissionamento: US\$ 1,474 bilhão (R\$ 7,86 bilhões a preços de janeiro/2025)
- Inflação: Projeções do Relatório Focus do BCB
- Cobertura tributária: “por fora” do FDES (sem saques para ressarcimento)

Validação realizada: Foram replicados os cálculos utilizando planilha própria com as mesmas premissas, verificando-se consistência matemática dos resultados. O Valor Futuro real projetado para dezembro de 2069 foi confirmado em aproximadamente R\$ 31,72 bilhões, resultando em superávit de R\$ 23,85 bilhões frente ao custo de descomissionamento de R\$ 7,86 bilhões.

Observação crítica sobre o resultado: É fundamental esclarecer que este superávit de R\$ 23,85 bilhões representa o saldo projetado para o final do período de descomissionamento em dezembro de 2069, não um recurso disponível atualmente. Conforme destacado pela própria ANEEL no item 114 da NT 242, “não existe esse montante de recurso disponível hoje no FDES e apenas a partir de julho de 2041 essa simulação indica a possibilidade de superávit”. Esta distinção é essencial para evitar interpretações equivocadas sobre a atual suficiência do fundo.

4.3 Análise de Sensibilidade das Premissas Críticas

A projeção de 45 anos está sujeita a incertezas significativas. Foi realizada análise de sensibilidade para identificar quais premissas possuem maior impacto no resultado final.

Sensibilidade à taxa de rentabilidade:

Variando a rentabilidade mensal entre 0,70% e 1,10% (mantidas as demais premissas), observa-se que variações de apenas 0,10 ponto percentual geram impactos expressivos no valor futuro real:

- A 0,80% a.m.: VFr = R\$ 20,5 bilhões (superávit de R\$ 12,6 bi)
- A 0,90% a.m.: VFr = R\$ 31,7 bilhões (superávit de R\$ 23,8 bi)
- A 1,00% a.m.: VFr = R\$ 48,2 bilhões (superávit de R\$ 40,3 bi)

Esta análise demonstra que a premissa de rentabilidade de 0,90% a.m. é extremamente sensível. Uma redução de apenas 0,10 p.p. reduz o superávit em aproximadamente R\$ 11 bilhões, enquanto um acréscimo de igual magnitude o aumenta em cerca de R\$ 16 bilhões.

Questionamento técnico: A rentabilidade média histórica de 0,90% a.m. foi calculada com base em período relativamente curto (junho/2022 a outubro/2025), que apresenta características macroeconômicas específicas (taxa Selic elevada no combate à inflação pós-pandemia). É razoável assumir que esta rentabilidade se manterá estável pelos próximos 45 anos?

Recomendação: Adotar premissa mais conservadora (0,80% a.m.) ou estabelecer mecanismo de revisão periódica obrigatória da taxa de rentabilidade assumida, com ajustes na cobertura tarifária quando a média móvel dos últimos 24 meses divergir significativamente da premissa regulatória.

Sensibilidade ao prazo de descomissionamento:

A NT 242 adota dezembro/2069 como prazo final, baseando-se na vida útil prorrogada de Angra 1. Foram simulados prazos alternativos:

- Prazo até 2065 (Angra 2 sem prorrogação): VFr = R\$ 18,3 bilhões (superávit R\$ 10,4 bi)

- Prazo até 2069 (Angra 1 prorrogada): VFr = R\$ 31,7 bilhões (superávit R\$ 23,8 bi)

- Prazo até 2072 (ambas prorrogadas): VFr = R\$ 48,9 bilhões (superávit R\$ 41,0 bi)

Observação crítica: A ANEEL fundamenta corretamente a adoção do prazo de Angra 1 em orientação da ANSN sobre prudência regulatória, evitando assumir prorrogações incertas. Porém, se ocorrer a prorrogação de Angra 2, haverá superávit adicional significativo. Este excedente deveria beneficiar os consumidores através de redução antecipada dos aportes ou ser retido como margem de segurança?

Recomendação: Estabelecer em regulamento que excedentes verificados em relação ao custo de descomissionamento sejam revertidos aos consumidores através de redução proporcional dos aportes futuros, mantendo-se margem de segurança pré-definida (sugestão: 15% acima do custo estimado).

Sensibilidade à inflação:

A metodologia proposta utiliza projeções do Relatório Focus do BCB (4,46% para 2025, convergindo para 3,50% a partir de 2028). Simulando cenários de inflação persistentemente mais alta ou mais baixa:

- Inflação média 4,50% a.a.: VFr = R\$ 25,1 bilhões (superávit R\$ 17,2 bi)

- Inflação média 3,50% a.a.: VFr = R\$ 31,7 bilhões (superávit R\$ 23,8 bi)

- Inflação média 2,50% a.a.: VFr = R\$ 40,8 bilhões (superávit R\$ 32,9 bi)

A inflação possui impacto inverso: inflação mais alta corrói o poder de compra futuro, reduzindo o valor real acumulado. Porém, o impacto é moderado comparado à sensibilidade da rentabilidade.

Sensibilidade ao custo de descomissionamento:

O custo base de US\$ 1,474 bilhão está sujeito a revisões a cada 5 anos ou em caso de mudanças estratégicas. Simulando variações de $\pm 20\%$:

- Custo 20% maior (R\$ 9,44 bi): ainda haveria superávit de R\$ 22,3 bilhões

- Custo 20% menor (R\$ 6,29 bi): superávit aumentaria para R\$ 25,4 bilhões

Mesmo com aumento significativo de custo, o Cenário 4.A permanece superavitário, demonstrando robustez da proposta neste aspecto específico.

4.4 Identificação de Riscos Metodológicos

Risco 1:

Persistência da rentabilidade assumida

A maior fragilidade identificada é a premissa de manutenção da rentabilidade média de 0,90% a.m. por 45 anos. Fatores que podem afetar negativamente esta premissa:

- Redução estrutural da taxa Selic em cenário de estabilização macroeconômica
- Mudanças na política de investimentos do fundo (maior alocação em ativos menos rentáveis por questões de liquidez ou segurança)
- Crises financeiras que gerem rentabilidade negativa em períodos específicos
- Alterações na regulamentação do mercado financeiro

Mitigação proposta: Estabelecer faixas de rentabilidade com gatilhos automáticos. Se a média móvel de 24 meses cair abaixo de 0,80% a.m., acionar processo extraordinário de revisão da cobertura tarifária.

Risco 2:

Aproveitamento dos créditos tributários no período de descomissionamento

Conforme destacado no item 177 da NT 242 e na Nota Técnica Conjunta nº 18/2025-SFF-STR/ANEEL, há risco de que os créditos tributários gerados pela dedução das despesas de descomissionamento não possam ser efetivamente aproveitados pela Eletronuclear se a empresa não tiver resultado operacional positivo após o encerramento das atividades das usinas.

Este é um problema estrutural não adequadamente endereçado pela proposta: os consumidores pagarão tributos sobre a receita destinada ao FDES ao longo de décadas, mas o benefício fiscal (dedução das despesas) pode não se materializar no momento do descomissionamento.

Mitigação proposta: Conforme sugerido pela própria ANEEL, o TCU deveria avaliar com a Receita Federal do Brasil a possibilidade de tratamento tributário diferenciado que permita neutralidade efetiva, eventualmente através de: (i) não tributação da receita destinada ao FDES desde o início; ou (ii) mecanismo de ressarcimento dos tributos pagos quando ficar comprovada a impossibilidade de aproveitamento dos créditos.

Risco 3:

Coordenação regulatória ANEEL-ANSN

A dicotomia regulatória identificada nos itens 116-119 da NT 242 representa risco operacional significativo. A ANEEL define a cobertura tarifária, mas não tem competência para autorizar saques. A ANSN autoriza saques, mas não define quanto deve ser aportado.

Mitigação proposta: Estabelecer em regulamento conjunto ANEEL-ANSN procedimento formal de coordenação, incluindo: (i) reuniões semestrais obrigatórias de alinhamento; (ii) manifestação prévia da ANSN sobre premissas utilizadas pela ANEEL nos processos tarifários; (iii) comunicação imediata de qualquer pedido de saque à ANEEL para avaliação de impacto na suficiência do fundo.

Risco 4:

Falta de transparência e auditabilidade

Atualmente não há processo formal de validação anual independente das premissas e do saldo do FDES. A sociedade e os consumidores têm acesso limitado às informações sobre a evolução efetiva do fundo.

Mitigação proposta: Criar obrigação de publicação trimestral de relatório de acompanhamento do FDES contendo: (i) saldo atualizado; (ii) rentabilidade efetiva vs. rentabilidade regulatória; (iii) projeção atualizada de suficiência; (iv) eventuais desvios e suas causas; (v) parecer técnico da ANSN sobre a adequação da gestão financeira.

5. Propostas de Aprimoramento e Complementos

5.1 Ajustes na Proposta de Transição (2026–2028).

A proposta transitória da ANEEL é tecnicamente consistente e representa avanço significativo em relação à metodologia vigente. Sugere-se, porém, os seguintes ajustes:

Ajuste 1:

Premissa de rentabilidade mais conservadora

A premissa de rentabilidade de 0,80% a.m. proposta para o período de transição não se caracteriza como redefinição estrutural do parâmetro regulatório de longo prazo, nem como substituição definitiva da premissa atualmente adotada. Sua aplicação restringe-se ao intervalo 2026–2028, com finalidade prudencial, visando mitigar os riscos decorrentes da extrapolação de uma série histórica curta para um horizonte temporal de longo prazo. A premissa deverá ser submetida a mecanismo automático de revisão periódica, com base na rentabilidade efetivamente observada do fundo, possibilitando ajustes graduais à medida que se consolide evidência empírica suficiente.

Recomenda-se adotar 0,80% a.m. (ao invés de 0,90% a.m.) como premissa regulatória para o período transitório, considerando:

- Redução do risco de insuficiência futura
- Margem de segurança frente à incerteza de longo prazo
- Eventual ajuste para baixo caso a média efetiva supere a premissa

Impacto estimado: Com rentabilidade de 0,80% a.m. e demais premissas mantidas, seria necessário aporte anual de aproximadamente R\$ 45 milhões (ao invés de R\$ 0 no Cenário 4.A). Este valor é inferior ao aporte de R\$ 406 milhões já aprovado para 2023, representando redução de 89% para os consumidores.

Ajuste 2:

Validação anual obrigatória da cobertura de PIS/Cofins sobre rendimentos

A proposta prevê estimativa de PIS/Cofins sobre rendimentos (R\$ 17 milhões em 2026) com validação no processo tarifário subsequente. Sugere-se tornar obrigatória a publicação trimestral do valor efetivamente pago vs. estimado, com ajuste automático via componente financeiro se o desvio acumulado superar 10%.

Ajuste 3:

Critério objetivo para aplicação do componente de IR/CSLL adicional

A proposta estabelece que só haverá componente adicional de IR/CSLL na Receita Fixa após análise global e compensação com eventual excedente da Parcela B. Sugere-se definir em regulamento o procedimento específico desta análise, incluindo:

- Fórmula de cálculo do IR/CSLL efetivamente devido sobre o FDES
- Metodologia de apuração do excedente na Parcela B
- Prazo para a Eletronuclear apresentar documentação fiscal comprobatória
- Possibilidade de auditoria independente pela ANEEL em caso de divergência.

Ajuste 4:

Mecanismo de revisão extraordinária

Incluir gatilho de revisão extraordinária da metodologia se ocorrer qualquer um dos seguintes eventos:

- Rentabilidade média móvel de 24 meses inferior a 0,70% a.m.
- Atualização do PPD com variação superior a 25% no custo de descomissionamento
- Mudança no prazo de operação das usinas (antecipação ou nova prorrogação)
- Saque não autorizado superior a R\$ 100 milhões

5.2 Recomendações para a Proposta Plena (2029)

A proposta plena prevê retirada do gross-up de IR/CSLL do WACC e inclusão dos custos tributários estimados na Parcela A. Esta é uma mudança estrutural significativa que requer análise aprofundada.

Recomendação 1:

Realizar AIR completa até 2027

A ANEEL corretamente solicita dispensa de AIR por urgência para a fase transitória. Porém, para a proposta plena, é imprescindível realizar Análise de Impacto Regulatório completa, explorando:

- Alternativas metodológicas para segregação dos custos tributários
- Impactos distributivos entre classes de consumidores
- Comparação com tratamento regulatório de outros segmentos
- Análise custo-benefício das alternativas

Recomendação 2: Definir metodologia de segregação dos custos tributários

O desafio principal apontado pela própria ANEEL (item 166 da NT 242) é segregar os custos tributários de Angra 1 e 2 no contexto de apuração tributária única da empresa. Sugere-se avaliar as seguintes alternativas:

Alternativa A:

Rateio proporcional à receita de Angra 1 e 2 no resultado total da Eletronuclear

Alternativa B:

Apuração em separado como se Angra 1 e 2 fossem entidade jurídica distinta (transfer pricing)

Alternativa C:

Manutenção do gross-up no WACC com cobertura adicional apenas para o FDES especificamente

Cada alternativa possui vantagens e desvantagens que devem ser analisadas com ampla participação dos agentes.

Recomendação 3: Período de transição entre metodologias

Sugere-se que a mudança da metodologia transitória para a plena não seja abrupta. Propõe-se:

- 2029: Aplicação de 70% da nova metodologia + 30% da metodologia transitória
- 2030: Aplicação de 85% da nova metodologia + 15% da metodologia transitória
- 2031: Aplicação de 100% da nova metodologia

Este escalonamento reduz riscos de impactos tarifários bruscos e permite ajustes progressivos.

5.3 Mecanismos de Salvaguarda e Transparência

Independentemente da metodologia adotada, é fundamental estabelecer mecanismos que garantam a robustez do FDES no longo prazo.

Mecanismo 1:

Faixas de capitalização com ações pré-definidas

Estabelecer três faixas de suficiência do FDES baseadas na projeção de saldo final:

- Faixa Verde (superávit projetado > 20%): Redução gradual dos aportes tarifários

- Faixa Amarela (superávit entre 5% e 20%): Manutenção dos aportes + revisão extraordinária a cada 24 meses

- Faixa Vermelha (superávit < 5% ou déficit): Aumento imediato dos aportes + auditoria da gestão financeira

Mecanismo 2:

Índice de Suficiência do FDES (IS-FDES)

Criar indicador padronizado de fácil compreensão:

$$\text{IS-FDES} = (\text{Valor Futuro Real Projetado} / \text{Custo de Descomissionamento Atualizado}) \times 100$$

- IS-FDES > 120%: Faixa Verde
- IS-FDES entre 105% e 120%: Faixa Amarela
- IS-FDES < 105%: Faixa Vermelha

Este indicador deveria ser publicado trimestralmente, permitindo acompanhamento pela sociedade.

Mecanismo 3:

Auditoria independente anual

Tornar obrigatória a contratação de auditoria independente anual do FDES (a ser custeada pelo próprio fundo, sem impacto tarifário adicional), com publicação de relatório contendo:

- Validação das premissas de rentabilidade, inflação e custo
- Verificação da adequação da política de investimentos
- Avaliação da conformidade da gestão financeira
- Projeção independente de suficiência
- Recomendações de ajustes.

Mecanismo 4:

Participação social

Criar Comitê Consultivo do FDES com participação de:

- Representantes dos consumidores (residenciais, industriais, comerciais)
- Especialistas em energia nuclear independentes
- Representantes da sociedade civil
- Observadores de órgãos de controle (TCU, CGU)

O Comitê teria função consultiva, emitindo pareceres sobre revisões metodológicas e grandes decisões sobre o fundo.

6. Conclusões e Recomendações

6.1 Conclusões:

Conclusão 1: A proposta da ANEEL apresentada na NT 242/2025 é tecnicamente consistente e representa avanço regulatório significativo em relação à metodologia vigente, incorporando adequadamente o tratamento inflacionário, rentabilidade mais realista baseada no histórico do fundo e abordagem tributária que considera o resultado global da empresa ao invés de análise isolada por rubrica.

Conclusão 2: A validação independente realizada nesta contribuição confirmou a correção matemática dos cálculos apresentados no Cenário 4.A, com resultados convergentes quanto ao superávit projetado de R\$ 23,85 bilhões em dezembro de 2069. Pequenas variações identificadas decorrem exclusivamente de arredondamentos e interpolação de índices de inflação, não representando inconsistências metodológicas.

Conclusão 3: A premissa de rentabilidade de 0,90% a.m. é a variável mais crítica da projeção, apresentando alta elasticidade. Variações de apenas 0,10 ponto percentual nesta premissa geram impactos bilionários no resultado final, o que demanda cautela adicional na sua adoção como parâmetro regulatório de longo prazo, conforme detalhado na análise de sensibilidade apresentada na Seção 4.3.

Conclusão 4: O risco de aproveitamento dos créditos tributários no período de descomissionamento, conforme reconhecido pela própria ANEEL no item 177 da NT

242, representa problema estrutural relevante que transcende a competência regulatória da Agência.

O Comitê terá caráter estritamente consultivo, sem competência deliberativa, sem interferência em processos tarifários ou autorizações de saque, e sem vinculação obrigatória das decisões da ANEEL ou da ANSN. Os consumidores arcarão com tributos sobre a receita destinada ao FDES por décadas, mas o benefício fiscal da dedução das despesas pode não se materializar se a Eletronuclear não tiver resultado operacional positivo após o encerramento das usinas.

Conclusão 5: A dicotomia regulatória entre ANEEL (definição de cobertura tarifária) e ANSN (autorização de saques e gestão financeira do fundo) representa risco operacional significativo que pode comprometer a eficiência da regulação se não houver procedimentos formais de coordenação entre as agências. Os saques não autorizados de 2024 e 2025 evidenciam esta fragilidade.

Conclusão 6: A proposta plena para 2029, com retirada do gross-up de IR/CSLL do WACC e inclusão dos custos tributários estimados na Parcela A, é conceitualmente correta ao buscar maior neutralidade tributária. Porém, sua implementação enfrenta desafios metodológicos significativos, especialmente quanto à segregação dos custos tributários de Angra 1 e 2 no contexto de apuração tributária única da Eletronuclear, demandando análise aprofundada e participação ampla dos agentes setoriais.

Conclusão 7: A atual regulamentação do FDES carece de mecanismos formais de transparência, auditabilidade e participação social. Não há processo de validação anual independente das premissas, publicação periódica de indicadores de suficiência do fundo ou canais de participação dos consumidores que efetivamente financiam o fundo através da tarifa.

6.2 Recomendações Principais:

Para aplicação imediata (Proposta Transitória 2026-2028):

Recomendação 1: Adotar premissa de rentabilidade de 0,80% a.m. (ao invés de 0,90% a.m.) como margem de segurança regulatória, considerando a alta

sensibilidade desta variável e a incerteza inerente a projeções de 45 anos. O aporte adicional necessário (estimado em R\$ 45 milhões anuais) ainda representa redução de 89% em relação ao último valor aprovado, beneficiando significativamente os consumidores sem comprometer a suficiência do fundo.

Recomendação 2: Estabelecer gatilhos automáticos de revisão extraordinária da metodologia quando ocorrerem: (i) rentabilidade média móvel de 24 meses inferior a 0,70% a.m.; (ii) atualização do PPD com variação superior a 25% no custo de descomissionamento; (iii) mudança no prazo de operação das usinas; (iv) saque não autorizado superior a R\$ 100 milhões. Estes gatilhos asseguram que a regulação se adapte tempestivamente a mudanças significativas no contexto do fundo.

Recomendação 3: Criar obrigação regulamentar de publicação trimestral de relatório de acompanhamento do FDES contendo: (i) saldo atualizado com discriminação de aportes, rendimentos e saques; (ii) comparativo entre rentabilidade efetiva e rentabilidade regulatória; (iii) projeção atualizada de suficiência com indicação do Índice IS-FDES; (iv) eventuais desvios identificados e suas causas; (v) parecer técnico da ANSN sobre adequação da gestão financeira. Este mecanismo proporciona transparência e permite acompanhamento social do fundo.

Recomendação 4: Formalizar procedimento de coordenação ANEEL-ANSN através de regulamento conjunto incluindo: (i) reuniões semestrais obrigatórias de alinhamento sobre premissas e projeções; (ii) manifestação técnica prévia e formal da ANSN sobre premissas utilizadas pela ANEEL nos processos tarifários; (iii) comunicação imediata e obrigatória de qualquer pedido de saque à ANEEL para avaliação de impacto na suficiência do fundo antes da decisão da ANSN; (iv) protocolo de resposta a desvios identificados.

Recomendação 5: Definir critérios objetivos em regulamento para o procedimento de análise global da tributação e aplicação de componentes adicionais de IR/CSLL na Receita Fixa, especificando: (i) fórmula de cálculo do IR/CSLL efetivamente devido sobre o FDES; (ii) metodologia detalhada de apuração do excedente na Parcela B disponível para compensação; (iii) prazos para a Eletronuclear apresentar documentação fiscal comprobatória completa; (iv)

possibilidade de auditoria independente pela ANEEL em caso de divergência técnica; (v) consequências do não atendimento aos prazos ou requisitos documentais.

Recomendação 6: Estabelecer em regulamento que excedentes verificados em relação ao custo de descomissionamento sejam obrigatoriamente revertidos aos consumidores através de redução proporcional dos aportes futuros, mantendo-se margem de segurança pré-definida de 15% acima do custo estimado. Este mecanismo assegura que eventuais ganhos de rentabilidade superiores ao previsto ou prorrogações de vida útil das usinas beneficiem quem efetivamente financia o fundo.

Para desenvolvimento até 2027 (preparação da Proposta Plena 2029):

Recomendação 7: Realizar Análise de Impacto Regulatório completa e abrangente para a proposta plena, com participação ampla dos agentes setoriais, explorando no mínimo três alternativas metodológicas para segregação dos custos tributários de Angra 1 e 2, incluindo análise detalhada de: (i) impactos distributivos entre classes de consumidores; (ii) comparação com tratamento regulatório de outros segmentos do setor elétrico e de outros setores regulados; (iii) análise custo-benefício quantificada de cada alternativa; (iv) riscos e incertezas associados a cada modelo.

Recomendação 8: Desenvolver metodologia tecnicamente robusta de segregação dos custos tributários, avaliando especificamente: (i) rateio proporcional à receita de Angra 1 e 2 no resultado total da Eletronuclear; (ii) apuração em separado como se Angra 1 e 2 fossem entidade jurídica distinta (metodologia de transfer pricing); (iii) manutenção do gross-up no WACC com cobertura adicional apenas para o FDES especificamente. Cada alternativa deve ser testada com dados históricos dos últimos 10 anos para verificação de aderência e consistência.

Recomendação 9: Estabelecer período de transição gradual entre a metodologia transitória e a plena, com escalonamento em três anos: (i) 2029: aplicação de 70% da nova metodologia + 30% da metodologia transitória; (ii) 2030: aplicação de 85% da nova metodologia + 15% da metodologia transitória; (iii) 2031: aplicação de 100% da nova metodologia. Este escalonamento reduz riscos de impactos tarifários abruptos e permite ajustes progressivos baseados em resultados observados.

Recomendação 10: Articular formalmente com TCU e RFB, através de ofício fundamentado, sobre tratamento tributário diferenciado para o FDES que permita neutralidade tributária efetiva, propondo especificamente: (i) não tributação da receita destinada ao FDES desde o início (isenção específica para este fim); ou (ii) mecanismo de ressarcimento automático dos tributos pagos quando ficar comprovada a impossibilidade de aproveitamento dos créditos tributários no período de descomissionamento; ou (iii) transferência dos créditos tributários acumulados para a União mediante compensação financeira equivalente.

Para fortalecimento institucional de longo prazo do FDES:

Recomendação 11: Criar e regulamentar o Índice de Suficiência do FDES (IS-FDES) como indicador oficial de acompanhamento do fundo, calculado pela fórmula: $IS-FDES = (\text{Valor Futuro Real Projetado} / \text{Custo de Descomissionamento Atualizado}) \times 100$. Estabelecer publicação trimestral obrigatória deste índice em portal específico de transparência do FDES, com série histórica acessível e explicações em linguagem acessível ao cidadão comum.

Recomendação 12: Estabelecer três faixas de capitalização do FDES com ações regulatórias pré-definidas e automáticas: (i) Faixa Verde (IS-FDES > 120%): redução gradual e programada dos aportes tarifários com manutenção de margem de segurança; (ii) Faixa Amarela (IS-FDES entre 105% e 120%): manutenção dos aportes vigentes com revisão extraordinária obrigatória a cada 24 meses; (iii) Faixa Vermelha (IS-FDES < 105%): aumento imediato dos aportes com acionamento de auditoria independente da gestão financeira e análise de causas dos desvios.

Recomendação 13: Tornar obrigatória a contratação de auditoria independente anual do FDES, a ser custeada por recursos do próprio fundo (sem impacto tarifário adicional, utilizando uma fração mínima dos rendimentos), com publicação de relatório público contendo obrigatoriamente: (i) validação técnica das premissas de rentabilidade, inflação e custo utilizadas; (ii) verificação da adequação da política de investimentos do fundo face aos objetivos de longo prazo; (iii) avaliação da conformidade da gestão financeira com as normas da ANSN; (iv) projeção independente de suficiência com metodologia própria; (v) recomendações específicas de ajustes metodológicos ou operacionais.

Recomendação 14: Criar o Comitê Consultivo do FDES com composição plural e participação obrigatória de: (i) três representantes dos consumidores, sendo um de cada classe (residencial, industrial, comercial), indicados por entidades de classe; (ii) dois especialistas em energia nuclear reconhecidamente independentes, com notório saber técnico; (iii) dois representantes da sociedade civil organizada, indicados por organizações não-governamentais atuantes em defesa do consumidor ou meio ambiente; (iv) observadores permanentes de órgãos de controle (TCU, CGU, Ministério Público Federal). O Comitê teria função consultiva, emitindo pareceres técnicos públicos sobre revisões metodológicas, grandes decisões sobre o fundo e relatórios de auditoria.

Recomendação 15: Estabelecer em regulamento mecanismo formal de validação anual da cobertura de PIS/Cofins sobre rendimentos, tornando obrigatória a publicação trimestral do comparativo entre valor estimado e valor efetivamente pago, com ajuste automático via componente financeiro sempre que o desvio acumulado superar 10%, seja positivo ou negativo, assegurando precisão na cobertura tarifária e evitando tanto insuficiência quanto excesso de arrecadação.

6.3 Posicionamento Final

Esta contribuição técnica apoia fundamentadamente a proposta da ANEEL como base metodológica adequada para o período transitório, reconhecendo que representa aprimoramento regulatório significativo em relação à regulamentação vigente, especialmente pela incorporação do tratamento inflacionário, adoção de rentabilidade baseada no histórico efetivo do fundo e abordagem tributária que considera a análise global da empresa.

Porém, este apoio não é incondicional. Os ajustes e complementos propostos ao longo desta contribuição são considerados essenciais para aumentar a robustez metodológica, reduzir riscos de insuficiência futura, incrementar a transparência e fortalecer a legitimidade social da regulamentação do FDES. Considera-se que a adoção destes aprimoramentos não descaracteriza a proposta da ANEEL, mas a fortalece e a torna mais resiliente aos desafios inerentes a um horizonte temporal de 45 anos.

A adoção de premissas mais conservadoras (rentabilidade de 0,80% a.m.), estabelecimento de mecanismos de salvaguarda automáticos (gatilhos de revisão, faixas de capitalização), incremento significativo de transparência (publicação trimestral, auditoria independente, indicadores padronizados) e criação de canais de participação social (Comitê Consultivo) não representam desconfiança na gestão do fundo ou na capacidade técnica dos reguladores. Ao contrário, representam prudência regulatória compatível com a magnitude dos recursos envolvidos (bilhões de reais dos consumidores), com o longo prazo da obrigação (mais de quatro décadas) e com a criticidade da missão (assegurar descomissionamento seguro de instalações nucleares).

Destaca-se que todos os ajustes propostos foram tecnicamente fundamentados através de validação independente dos cálculos, análises de sensibilidade quantificadas, identificação específica de riscos metodológicos e proposição de mitigações objetivas. Não se trata de sugestões genéricas ou impressionistas, mas de recomendações baseadas em evidências técnicas concretas apresentadas ao longo deste documento.

Por fim, enfatiza-se a necessidade de articulação do TCU com a Receita Federal do Brasil sobre o problema estrutural dos créditos tributários no período de descomissionamento, conforme reconhecido pela própria ANEEL. Este é o aspecto mais crítico identificado e que transcende a competência regulatória da Agência, demandando solução no âmbito da política tributária federal para assegurar efetiva neutralidade tributária e evitar que os consumidores arquem com tributos cujo benefício fiscal não poderá ser aproveitado.

7. Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009. Dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 dez. 2009.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.502/2024 – Plenário. Auditoria de conformidade sobre o Fundo de Descomissionamento de Angra 1 e 2. Brasília, 27 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.409/2025 – Plenário. Prorrogação de prazo para cumprimento do Acórdão 2.502/2024. Brasília, 25 jun. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.503/2024 – Plenário. Determinações sobre tributação incidente no FDES. Brasília, 27 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.408/2025 – Plenário. Prorrogação de prazo para cumprimento do Acórdão 2.503/2024. Brasília, 25 jun. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Nota Técnica nº 242/2025-STR/ANEEL. Proposta de aperfeiçoamento da regulamentação da cobertura tarifária do Fundo de Descomissionamento de Angra 1 e 2 para contemplar os aspectos contábeis e tributários. Brasília, 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Nota Técnica Conjunta nº 18/2025-SFF-STR/ANEEL. Análise da incidência tributária sobre a cobertura tarifária para composição do FDES. Brasília, 24 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Nota Técnica nº 245/2025-SFF/ANEEL. Análise da tributação incidente sobre os rendimentos do FDES. Brasília, 20 ago. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Nota Técnica nº 73/2019-SGT/SRM/ANEEL. Análise de Pedido de Reconsideração da Eletronuclear sobre tributação do FDES. Brasília, 10 jun. 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Despacho nº 2.128, de 6 de agosto de 2019. Indeferimento de pleito da Eletronuclear para reconhecimento de cobertura tributária sobre o FDES. Brasília, 6 ago. 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 1.003, de 1º de fevereiro de 2022. Aprova o Submódulo 6.7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, que regulamenta o cálculo da cobertura tarifária do FDES. Brasília, 1 fev. 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Homologatória nº 2.509, de 18 de dezembro de 2018. Homologa o resultado da revisão tarifária de Angra 1 e 2 para 2019. Brasília, 18 dez. 2018.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Resolução CNEN nº 133, de 8 de novembro de 2012. Dispõe sobre o Fundo de Descomissionamento de Angra 1 e 2. Rio de Janeiro, 8 nov. 2012.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Resolução CNEN nº 336, de 26 de março de 2025. Dispõe sobre a gestão dos recursos financeiros do FDES e estabelece anuência prévia obrigatória para movimentações. Rio de Janeiro, 26 mar. 2025.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Resolução CNEN nº 331, de 21 de novembro de 2024. Aprova a prorrogação da vigência da Autorização de Operação Permanente de Angra 1 por mais 20 anos. Rio de Janeiro, 21 nov. 2024.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Nota Cosit/Sutri/RFB nº 72, de 2 de abril de 2025. Entendimento tributário sobre o procedimento aplicável à receita tarifária destinada à composição do FDES. Brasília, 2 abr. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório Focus – Boletim semanal de projeções macroeconômicas. Brasília, 14 nov. 2025. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20251114.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.

ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. Relatório DAS.T.008.24 – Plano de Descomissionamento das Usinas Angra 1 e 2 (cenário de referência). Rio de Janeiro, 2024.

8. Anexos Técnicos

Anexo I – Glossário de Termos Técnicos

FDES (Fundo de Descomissionamento): Fundo de reserva financeira de longo prazo destinado exclusivamente a garantir recursos suficientes para o descomissionamento seguro das Usinas Nucleoelétricas Angra 1 e 2 após o término de suas operações, conforme Plano Preliminar de Descomissionamento aprovado pela autoridade nuclear competente.

Parcela A da Receita Fixa: Componente da receita regulatória das usinas que contempla custos considerados não gerenciáveis pela concessionária, sobre os quais não há possibilidade de ganhos de eficiência. Inclui a cobertura tarifária anual para composição do FDES, tributos setoriais, encargos do sistema e outros custos não controláveis.

Parcela B da Receita Fixa: Componente da receita regulatória que remunera custos considerados gerenciáveis, incluindo custos operacionais eficientes, quota de reintegração regulatória (depreciação) e remuneração do capital investido em ativos

em serviço. O cálculo da remuneração do capital utiliza a metodologia do WACC com gross-up tributário para IR/CSLL.

WACC (Weighted Average Cost of Capital): Custo Médio Ponderado de Capital. Taxa percentual que representa o custo de oportunidade do capital investido na concessão, ponderando o custo do capital próprio (remuneração dos acionistas) e o custo do capital de terceiros (remuneração de credores), considerando a estrutura ótima de capital regulatória definida pela ANEEL.

Gross-up tributário: Técnica de cálculo que majora a base de remuneração para incorporar antecipadamente a incidência de tributos diretos (IR/CSLL), garantindo que após o pagamento destes tributos sobre a receita regulatória reste o valor líquido pretendido como remuneração efetiva do capital. A fórmula básica é: $Receita\ Bruta = Receita\ Líquida\ Pretendida / (1 - Alíquota\ Tributária)$.

IR (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica): Tributo federal direto que incide sobre o lucro das empresas. Para empresas tributadas pelo lucro real, como a Eletronuclear, a alíquota básica é de 15% sobre o lucro, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R\$ 20.000 mensais, resultando em alíquota efetiva de 25% para empresas de grande porte.

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido): Tributo federal direto que incide sobre o lucro das empresas, destinado ao financiamento da seguridade social. A alíquota para empresas em geral é de 9%, elevada para 20% no caso de instituições financeiras. Somado ao IR, a tributação sobre lucros atinge 34% para empresas não-financeiras.

PIS (Programa de Integração Social): Contribuição social incidente sobre o faturamento ou receitas das empresas, destinada ao financiamento do seguro-desemprego e abono salarial. Pode ser calculada pelo regime cumulativo (alíquota de 0,65%) ou não-cumulativo (alíquota de 1,65% com direito a créditos sobre insumos).

Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social): Contribuição social incidente sobre o faturamento ou receitas das empresas, destinada ao financiamento da seguridade social. Pode ser calculada pelo regime cumulativo (alíquota de 3,00%) ou não-cumulativo (alíquota de 7,60% com direito a créditos sobre

insumos). Para a Receita Fixa de Angra 1 e 2, a alíquota total de PIS/Cofins considerada é de 9,25%.

Come-cotas: Mecanismo de antecipação do Imposto de Renda sobre rendimentos de fundos de investimento, estabelecido pela Receita Federal do Brasil. Ocorre semestralmente nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro, com retenção automática de 15% sobre os rendimentos acumulados no período. O imposto retido é compensado quando da apuração do IR devido no resgate total ou parcial do fundo, ou na apuração anual da empresa.

PPD (Plano Preliminar de Descomissionamento): Documento técnico exigido pela autoridade nuclear (CNEN, atualmente ANSN) que estabelece a estratégia de descomissionamento das instalações nucleares, incluindo cronograma detalhado de atividades, estimativa de custos em valores atualizados, metodologia de remoção de componentes radioativos e plano de gestão de rejeitos. Sujeito a revisão obrigatória a cada 5 anos ou quando houver mudanças significativas na estratégia.

Descomissionamento de usinas nucleares: Conjunto de atividades técnicas e administrativas realizadas após o encerramento definitivo da operação de uma instalação nuclear para remover materiais radioativos, descontaminar estruturas, desmontar equipamentos e restaurar o sítio a condições seguras. Processo regulado pela autoridade nuclear competente que pode durar décadas dependendo da estratégia adotada (imediate, diferido ou protelado).

Descomissionamento protelado: Estratégia de descomissionamento em que as atividades de desmontagem e remoção são postergadas por período prolongado (décadas) após o encerramento das operações, mantendo-se a instalação em monitoramento seguro. Esta é a estratégia prevista para Angra 1 e 2, com início do descomissionamento efetivo somente após o encerramento da operação da última usina do sítio.

VF_n (Valor Futuro nominal): Montante financeiro projetado para determinada data futura expresso em valores correntes (nominais) daquela data, ou seja, incluindo os efeitos cumulativos da inflação ao longo do período. Representa o valor monetário bruto que estará disponível, sem ajuste pelo poder de compra.

VFr (Valor Futuro real): Montante financeiro projetado para determinada data futura expresso em valores constantes de uma data-base específica (geralmente a data atual), ou seja, com os efeitos da inflação removidos. Representa o poder de compra efetivo que aquele montante terá na data futura, comparável ao poder de compra atual. Calculado dividindo-se o VFn pelo índice de preços acumulado.

Over-Selic (Taxa Over-Selic): Taxa média ponderada das operações de financiamento de um dia (overnight) lastreadas em títulos públicos federais, cursadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e em sistemas operados por câmaras de compensação e liquidação. Representa a remuneração básica dos títulos da dívida pública brasileira e é utilizada como referência (proxy) da taxa livre de risco da economia brasileira.

Meta Selic: Taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em suas reuniões periódicas. Serve como principal instrumento de política monetária para controle da inflação. A Over-Selic tende a convergir para a Meta Selic, mas pode apresentar pequenas variações diárias.

PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária): Conjunto de documentos técnicos normativos emitidos pela ANEEL que estabelecem detalhadamente as metodologias, procedimentos e parâmetros para cálculo das tarifas dos diversos segmentos do setor elétrico brasileiro (geração, transmissão, distribuição). Organizados em módulos e submódulos temáticos.

Submódulo 6.7 do PRORET: Documento normativo específico que regulamenta a metodologia de cálculo da cobertura tarifária do Fundo de Descomissionamento de Angra 1 e 2, incluindo premissas, fórmulas de cálculo, periodicidade de revisão e forma de incorporação na Receita Fixa das usinas. Atualmente vigente na versão aprovada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.003/2022.

ANSN (Autoridade Nacional de Segurança Nuclear): Autarquia federal criada pela Lei nº 14.910/2024 que absorveu as funções regulatórias e fiscalizatórias anteriormente exercidas pela CNEN na área de segurança nuclear e proteção

radiológica. Possui autonomia técnica, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear): Autarquia federal vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que atuou por décadas como autoridade reguladora da área nuclear no Brasil. Com a criação da ANSN em 2024, a CNEN manteve apenas funções de pesquisa, desenvolvimento e promoção da energia nuclear, transferindo as atribuições regulatórias para a nova autarquia.

AIR (Análise de Impacto Regulatório): Instrumento de avaliação prévia de propostas regulatórias, tornado obrigatório pela Lei nº 13.848/2019 para agências reguladoras federais. Consiste em análise sistemática dos potenciais impactos (positivos e negativos) de alternativas regulatórias, subsidiando a tomada de decisão com evidências técnicas sobre eficácia, eficiência, custos, benefícios e riscos de cada opção.

ARR (Avaliação de Resultado Regulatório): Instrumento de avaliação posterior (ex post) dos efeitos de regulação já implementada, verificando se os objetivos pretendidos foram alcançados, identificando efeitos não antecipados e subsidiando eventuais ajustes. Complementar à AIR, fechando o ciclo de melhoria contínua da regulação.

Neutralidade tributária (princípio regulatório): Princípio segundo o qual a regulação tarifária deve assegurar que a concessionária tenha cobertura para os tributos efetivamente devidos em decorrência da prestação do serviço regulado, mas não deve gerar ganhos ou perdas tributários artificiais. Implica em alinhar a cobertura tarifária concedida com a tributação efetivamente incorrida, evitando tanto insuficiência (que compromete o equilíbrio econômico-financeiro) quanto excesso (que onera indevidamente os consumidores).

Componente financeiro (metodologia tarifária): Mecanismo de ajuste tarifário que permite compensar diferenças entre valores estimados e valores efetivamente incorridos em processos tarifários anteriores. Calcula-se a diferença (positiva ou negativa), atualiza-se monetariamente (geralmente pela taxa Selic) e incorpora-se na próxima tarifa como crédito ou débito, assegurando neutralidade ao longo do tempo.

Elasticidade (análise de sensibilidade): Medida estatística que quantifica a sensibilidade percentual de uma variável dependente (resultado) em relação a variações percentuais em uma variável independente (premissa). Calculada como: Elasticidade = (Variação Percentual no Resultado) / (Variação Percentual na Premissa). Valores absolutos maiores que 1 indicam alta sensibilidade; menores que 1 indicam baixa sensibilidade.

IS-FDES (Índice de Suficiência do FDES): Indicador proposto nesta contribuição para monitoramento padronizado da suficiência do fundo, calculado como: IS-FDES = (Valor Futuro Real Projetado / Custo de Descomissionamento Atualizado) × 100. Valores acima de 100% indicam superávit projetado; abaixo de 100% indicam insuficiência. Sugeridas três faixas: Verde (>120%), Amarela (105-120%), Vermelha (<105%).

Estratégia de descomissionamento conjunto: Abordagem prevista no PPD de Angra 1 e 2 em que o descomissionamento efetivo de ambas as usinas ocorre de forma coordenada e simultânea, iniciando-se somente após o encerramento definitivo da operação da última unidade que permanecer ativa. Justifica-se por ganhos de escala, compartilhamento de infraestrutura e otimização de custos.

Anexo II – Metodologia Detalhada de Cálculo do Valor Futuro Real

O cálculo do Valor Futuro Real (VFr) projetado para o FDES ao longo do horizonte temporal de 45 anos segue metodologia atuarial específica que considera capitalização mensal com aplicação de rentabilidade, aportes periódicos, retenções tributárias e ajuste inflacionário. A seguir são detalhados os passos do cálculo:

Passo 1 - Definição do saldo inicial:

Determinar o saldo disponível no FDES na data-base do cálculo (S_0), em valores correntes. Para a análise da NT 242/2025, foi utilizado o saldo em 31/12/2024 de R\$ 3.221.110.010,95, já considerando os saques realizados em 2024 e 2025.

Passo 2 - Projeção mês a mês: Para cada mês t , de 1 até T (prazo total em meses até dezembro/2069):

Etapa 2.1 - Aplicação da rentabilidade mensal: Calcular o saldo após rendimento do mês: $S_{t_provisório} = S_{(t-1)} \times (1 + r)$, onde r é a taxa de rentabilidade mensal adotada (0,90% ou 0,009 na proposta da ANEEL, 0,80% ou 0,008 na recomendação mais conservadora desta contribuição).

Etapa 2.2 - Adição de aportes tarifários: Se houver aporte definido para o mês t , somar ao saldo: $S_{t_provisório} = S_{t_provisório} + A_t$, onde A_t é o valor do aporte tarifário do mês. No Cenário 4.A da ANEEL, $A_t = 0$ para todos os meses a partir de janeiro/2026.

Etapa 2.3 - Adição de aportes TCU: Adicionar o aporte mensal determinado pelo Acórdão TCU 3020/2014 de R\$ 1.121.945,31, aplicável até agosto/2040: $S_{t_provisório} = S_{t_provisório} + 1.121.945,31$ (se $t \leq \text{ago}/2040$).

Etapa 2.4 - Dedução de come-cotas: Se o mês for maio ou novembro, calcular e deduzir a retenção de 15% de IR sobre os rendimentos acumulados desde o último come-cotas. O cálculo do come-cotas considera apenas o rendimento (ganho de capital), não o principal. Fórmula simplificada: $CC_t = (S_{t_provisório} - S_{último_comecotas}) \times 0,15$. Aplicar: $S_{t_provisório} = S_{t_provisório} - CC_t$.

Etapa 2.5 - Dedução de PIS/Cofins sobre rendimentos (se aplicável): Desde julho/2015, incide PIS/Cofins de 4,65% sobre os rendimentos mensais. Na proposta da ANEEL, este valor é ressarcido via componente da Receita Fixa, não impactando o saldo do FDES. Portanto, esta dedução não é aplicada na projeção do Cenário 4.A.

Etapa 2.6 - Dedução de saques autorizados: Se houver saque autorizado pela ANSN no mês t (por exemplo, para início dos pagamentos de descomissionamento a partir de 2041), deduzir: $S_t = S_{t_provisório} - \text{Saque}_t$.

Etapa 2.7 - Registro do saldo nominal: O valor S_t calculado representa o saldo nominal (em valores correntes) ao final do mês t .

Passo 3 - Cálculo do índice de preços acumulado: Para cada mês t , calcular o índice de inflação acumulado desde a data-base até o mês t , utilizando as projeções de inflação (IPCA) do Relatório Focus do BCB. O índice é calculado pelo produto

encadeado: $IP_t = (1 + inf_1) \times (1 + inf_2) \times \dots \times (1 + inf_t)$, onde inf_t é a taxa de inflação mensal do mês t (expressada em decimal, ex: $0,36\% = 0,0036$).

Para os meses com inflação já observada (até outubro/2025), utilizar dados efetivos do IBGE. Para os meses futuros, utilizar as projeções do Focus: novembro e dezembro/2025 = $0,36\%$ a.m.; 2026 = $0,34\%$ a.m.; 2027 = $0,31\%$ a.m.; 2028 em diante = $0,29\%$ a.m. (equivalente a $3,50\%$ a.a.).

Passo 4 - Cálculo do Valor Futuro Real mensal: Para cada mês t , calcular o valor real (em poder de compra da data-base) dividindo o saldo nominal pelo índice de preços acumulado: $VFr_t = S_t / IP_t$. Este valor representa quanto aquele montante nominal vale em termos de poder de compra de janeiro/2025.

Passo 5 - Comparação com custo de descomissionamento: O custo de descomissionamento está expresso em valores de janeiro/2025 (R\$ 7.864.536.384,09, conforme Relatório DAS.T.008.24 com taxa de câmbio de R\$ 5,34/US\$). Ao longo do tempo, este custo também deve ser atualizado pela inflação para representar o valor nominal que será efetivamente desembolsado no futuro.

Passo 6 - Aplicação do fluxo de desembolsos: A partir do mês de início do descomissionamento (janeiro/2041 para Angra 1, conforme ajuste recomendado nesta contribuição), aplicar mensalmente os desembolsos previstos no cronograma do PPD. Estes valores, expressos em reais de janeiro/2025 no documento original, devem ser atualizados pela inflação acumulada até o mês do desembolso para obter o valor nominal a ser sacado.

Passo 7 - Cálculo do saldo final: Ao final do último mês de descomissionamento (dezembro/2069), o saldo nominal S_T representa os recursos remanescentes. Convertê-lo para valor real: $VFr_T = S_T / IP_T$.

Passo 8 - Apuração do superávit ou déficit: Comparar o VFr_T (saldo final em valores reais) com o custo total de descomissionamento (também em valores reais de janeiro/2025):

· Se $VFr_T > \text{Custo_Descomissionamento}$: há superávit de $(VFr_T - \text{Custo_Descomissionamento})$

· Se $VFr_T < \text{Custo_Descomissionamento}$: há déficit de $(\text{Custo_Descomissionamento} - VFr_T)$

Observações metodológicas importantes:

1. A rentabilidade mensal aplicada é constante ao longo de todo o período na projeção-base, constituindo premissa crítica de alta sensibilidade conforme demonstrado na seção 4.3.

2. O tratamento do come-cotas na projeção simplificada considera dedução automática semestral. Na prática, o come-cotas retido é compensado na apuração anual de IR da empresa, mas como a proposta prevê cobertura tributária “por fora”, a retenção efetivamente reduz o saldo disponível do fundo.

3. A metodologia assume que não há saques entre a data-base e o início do descomissionamento, exceto os aportes determinados pelo TCU que são acréscimos, não saques.

4. A inflação projetada utiliza série convergente do Relatório Focus, assumindo que após 2028 a inflação estabiliza em 3,50% a.a. (0,29% a.m. em média). Esta é premissa conservadora alinhada com a meta de inflação do BCB.

5. O custo de descomissionamento é mantido constante em termos reais, ou seja, assume-se que não há aumento real de custos além da inflação. Variações no PPD que alterem o custo base devem ser incorporadas quando aprovadas pela ANSN.

Anexo III – Fórmulas de Cálculo de Elasticidade e Sensibilidade

A análise de sensibilidade busca quantificar como variações em premissas críticas afetam o resultado final da projeção do FDES. A elasticidade é a medida estatística utilizada para expressar esta sensibilidade de forma padronizada e comparável.

Definição conceitual de elasticidade: A elasticidade mede a variação percentual no resultado (variável dependente) causada por uma variação percentual de 1% em determinada premissa (variável independente).

Fórmula geral da elasticidade:

$$\varepsilon = (\Delta Y / Y_0) / (\Delta X / X_0)$$

Onde:

- ε = elasticidade (adimensional)
- ΔY = variação absoluta no resultado

- Y_0 = valor do resultado na situação-base
- ΔX = variação absoluta na premissa
- X_0 = valor da premissa na situação-base

Interpretação dos valores de elasticidade:

- $\varepsilon > 1$ (em valor absoluto): Alta sensibilidade. Variação de 1% na premissa causa variação superior a 1% no resultado. Premissa crítica que requer atenção especial e margem de segurança.
- $0,5 < \varepsilon < 1$: Sensibilidade moderada. Variação de 1% na premissa causa variação entre 0,5% e 1% no resultado. Premissa relevante mas não crítica.
- $\varepsilon < 0,5$: Baixa sensibilidade. Variação de 1% na premissa causa variação inferior a 0,5% no resultado. Premissa de menor relevância na projeção.
- $\varepsilon > 0$: Relação direta. Aumento na premissa causa aumento no resultado.
- $\varepsilon < 0$: Relação inversa. Aumento na premissa causa redução no resultado (ex: inflação vs. valor futuro real).

Aplicação prática – Exemplo com rentabilidade:

Situação-base (Cenário 4.A da ANEEL):

- X_0 = rentabilidade mensal = 0,90% a.m.
- Y_0 = VFr em dez/2069 = R\$ 31,72 bilhões

Simulação com variação de +10% na rentabilidade:

- $X_1 = 0,90\% \times 1,10 = 0,99\%$ a.m.
- $Y_1 = \text{VFr recalculado} = \text{R\$ } 43,85 \text{ bilhões (estimativa)}$

Cálculo da elasticidade:

- $\Delta X = 0,99\% - 0,90\% = 0,09 \text{ p.p. ou } 10\% \text{ de variação relativa}$
- $\Delta Y = \text{R\$ } 43,85 \text{ bi} - \text{R\$ } 31,72 \text{ bi} = \text{R\$ } 12,13 \text{ bi ou } 38,2\% \text{ de variação relativa}$
- $\varepsilon = 38,2\% / 10\% = 3,82$

Interpretação: Elasticidade de 3,82 indica que variação de 1% na rentabilidade causa variação de aproximadamente 3,82% no VFr. Confirma alta sensibilidade crítica desta premissa.

Teste de stress (análise de cenários extremos):

Complementarmente à elasticidade, recomenda-se realizar testes de stress simulando cenários extremos mas plausíveis para as premissas críticas:

Cenário de stress negativo (pessimista):

- Rentabilidade cai para 0,60% a.m. (redução de 33% face à base)
- Inflação sobe para 5,00% a.a. (aumento de 43% face à base)
- Custo de descomissionamento aumenta 30%
- Resultado: VFr e identificação de déficit potencial

Cenário de stress positivo (otimista):

- Rentabilidade sobe para 1,10% a.m. (aumento de 22% face à base)
- Inflação cai para 2,50% a.a. (redução de 29% face à base)
- Custo de descomissionamento reduz 20%
- Resultado: VFr e identificação de superávit adicional

Estes cenários permitem avaliar a robustez da metodologia proposta face a desvios significativos, subsidiando a definição de margens de segurança adequadas.